

Kobiety o kobietach – postrzeganie obecności artystek w świecie sztuki

Hanna Tokaj

ORCID: 0009-0008-4984-7348

Abstract

Women about women – the perception of the presence of female artists in the art world

The world shaped by “Western European culture” carries the inescapable burden of patriarchy, a social system in which the male functions as the dominant individual. The preponderance of human beings existing in the reality created through this system implies the male components as the primary and natural elements. In everyday life, implicitly, everything is a male substance. The physical reflection of this power and its consequences can be seen, among other things, in the world of art – where non-masculine characters were, and still often are, relegated to the margins of history.

By referring to the literature on the subject, the author presents a critical approach and tackles the following issues: the obstruction of women in the art world, including their education in art academies, the attribution of their works to men, the frequent reduction of women’s work to so-called “women’s art”, the positioning of women as the “Other” together with the insertion of their work

Hanna Tokaj, antropolożka kulturowa (absolwentka studiów licencjackich na kierunku Etnologia i Antropologia kulturowa w roku akademickim 22/23 na Uniwersytecie Wrocławskim) i niezależna kuratorka sztuki; studentka historii sztuki na WSKZ, asystentka w Galerii Sztuki ODP w Lipsku oraz wolontariuszka/stażystka w instytucjach kultury przebywająca na kuratorskiej rezydencji PILO-TENKUECHE; autorka tekstów o sztuce i kulturze w tym między innymi Siła dźwięku Cichych Godzin – czyli o tym jak zacząć (od początku) (2023) oraz On dropouts, remains and art as a meeting place (2023); zainteresowana zagadnieniami antropologii wizualnej, antropocenu, sztuki współczesnej oraz gender studies.

hanna.tokaj01@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

into a culture conditioned by the traditionally understood gender.

She also draws attention to issues relating to the creation of female figures by women themselves. In this regard, she leans on the power of the self-portrait and the multidimensionality of its representations, for it is the self-portrait that constitutes one of the first spaces, both in art and in the public sphere, in which women had the opportunity to present and express themselves in the way they wanted. At the same time, she poses questions:

- Why have there been no great women artists in history (based on Linda Nochlin's famous essay)?
- How do we create exposure in a contemporary way, while at the same time not making female artists into "Other" figures, but enabling them to receive their due recognition?
- How do we not unify women and their work?
- Is the common understanding of feminist art not equivalent to "women's art"?

Key words: femininity, binarity, patriarchy, art, unification

Wprowadzenie

Świat ukształtowany w ramach zachodniej kultury europejskiej nosi w sobie nieodzownie brzemień patriarchy, systemu społecznego, w którym męczyzna jest jednostką dominującą. Przeważająca ilość bytów ludzkich, funkcjonujących w rzeczywistości kreowanej przez ów system, zakłada, że element męski jest podstawowy i naturalny. W codzienności, w domyśle, to co ludzkość ukształtowana przez kulturę patriarchy uznaje za istotne przybiera formę męską.

Taki rodzaj postrzegania znajduje swoje odzwierciedlenie także w języku, czy też w wyobrażeniach na temat innych istot oraz przedmiotów. Przykładem może być sytuacja w języku polskim, w której rodzaj męskoosobowy tworzony jest w wypadku obecności w opisywanej grupie osób przynajmniej jednego mężczyzny, niezależnie od liczby kobiet. W języku angielskim, który uznawany jest za jeden z bardziej neutralnych płciowo języków, dobrym przykładem potwierdzającym to spostrzeżenie jest słowo *man*, które może oznaczać zarówno mężczyznę, jak i człowieka. Jest ono również bazą do słów takich jak *human* (człowiek), czy *woman* (kobieta). Bycie mężczyzną może być zatem rozumiane jako podstawa człowieczeństwa. Cytując Caroline Criado-Perez: „gdy formy żeńskie są często [...] zmodyfikowanymi formami męskimi, subtelnie umiejscawiamy kobiecość jako odstępstwo od męskiego prototypu” (Criado-Perez 2020: 20).

W środowisku z tak mocno zakorzenionymi rolami, normami i światopoglądem, problematyczne staje się kwestionowanie owych reguł, gdyż podważa to istniejący porządek, który zostaje poddany analizie, często niechcianej przez funkcjonujące i niejako zakonserwowane w systemie społeczeństwo, bądź korzystającej na tym systemie grupy w nim uprzywilejowanej.

Pytanie czym i kim jest istota ludzka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Stanowi także istotny element religijności i filozofii, bez względu na czas i otoczenie kulturowe. Tego typu rozważania odnoszą się również do

sposobu w jaki ukształtowały się różnice pomiędzy jednostkami i grupami, do których one przynależą. Te różne poglądy, przemyślenia i rozważania przechodzą przez analizę intersekcyjną, wprowadzoną w akademicki dyskurs przez Kimberlé Williams Crenshaw, pozwalającą zrozumieć to, jak różnorodna i zależna, od wielu czynników, może być dyskryminacja jednostki. Poddają one również pod rozważania zagadnienia odróżniania płci biologicznej od kulturowej i zrozumienie tego, jak kształtowany jest człowiek od najmłodszych lat przez otaczające go symbole.

Już w 1949 roku Simone de Beauvoir stwierdziła, że „nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi” (Beauvoir 2003: 203). Warto potraktować tę myśl jako punkt wyjścia, aby zrozumieć, czym jest wspomniana płeć kulturowa. W literaturze przedmiotu wyróżnia się bowiem płeć biologiczną (ang. *sex*), czyli biologiczny zespół cech rozróżniający w danym gatunku osobniki na męskie i żeńskie w procesie rozrodczym oraz tzw. *gender*, czyli płeć kulturową, która kreowana jest poprzez wykształconą w danym społeczeństwie kulturę, a co za tym idzie, typy zachowań, symbolikę, światopoglądy czy też role społeczne (West & Zimmerman 1987: 127).

Płeć kulturowa nie jest czymś wrodzonym, jest zespołem cech nabytych, które jednostka przyswaja, wkraczając w życie społeczne. Każde dziecko, już od początku swojego życia, obserwuje i przyswaja otaczające je bodźce i typy zachowań. Wszeghogarniająca płeć kulturowa w kulturze Zachodu, od momentu narodzin, narzuca na nowy byt zespół cech, które powinny go charakteryzować w przyszłości. Cechy te są niejednokrotnie nieświadomie i brutalnie wpajane oraz egzekwowane bez głębszej analizy, która umożliwiłaby dostrzeżenie złożoności i niejednoznaczności nowego ludzkiego bytu. Są one obowiązującą normą. Jak stwierdziła Hanrietta L. Moore:

Droga do zrozumienia ciał obdarzonych płcią nie wiedzie ani przez twierdzenie, że cała płeć jest konstruowana społecznie, ani, że istnieje część płci, która pozostaje poza społeczną konstrukcją. Płeć, płeć kulturowa i seksualność są produktami zespołu ich wzajemnych oddziaływań z materialnymi i symbolicznymi warunkami poprzez język i reprezentację (Moore 2004: 419).

Autorka zauważyła też, że: „Ciało, mimo że jest fizyczną jednostką, nie wystarczy, by zbudować na nim osobistą lub społeczną tożsamość. Nie jest i nigdy nie może być całkowicie stabilnym punktem wyjścia dla tożsamości” (Moore 2004: 413). Kierując się słowami Moore, należałoby zauważyć, że jednostki powinny postrzegać siebie nawzajem ponad swoją własną cielesnością. Jednakże w świecie dominującego patriarchatu nie jest to oczywiste.

Przeważająca część społeczeństwa postrzega siebie nawzajem poprzez wygląd, to znaczy poprzez obserwowalne cechy fizyczne, przypisane płci

biologicznej. Przekłada się to na postrzeganie tożsamości i płci kulturowej danej jednostki. Nie są to przypuszczenia, tylko niejako automatyczne i traktowane jako naturalne, założenia, że tak właśnie jest i nie ma potrzeby tego kwestionować, czy poświęcać temu większej uwagi. Przez to jednostki wychodzące poza ten binarny podział i schemat płci oraz tożsamości, traktowane są jako słabsze i zajmują niższą pozycję w hierarchii społecznej. Jak zauważyła de Beauvoir: „Ludzkość jest rodzaju męskiego, męczyzna określa kobietę nie jako taką, lecz w odniesieniu do samego siebie; nie uważa jej za istotę samoistną [...]. Męczyzna jest Podmiotem, jest Absolutem; kobieta jest Innym” (de Beauvoir 2003: 191).

Owo męskie spojrzenie na świat, postrzegane jako uniwersalne, ma przełożenie na większość, aby nie powiedzieć wszystkie, elementy życia kobiet, między innymi na domyślnie przypisywane role w społeczeństwie, na ich możliwości zarobkowe, oczekiwania zawodowe wobec nich, a także na edukację i opiekę medyczną.

Podobna sytuacja dotyczy domeny sztuki, a szczególnie malarstwa. Należy przy tym zwrócić uwagę na obszar zajmowany przez kobietę – często znajduje się ona w specyficznym centrum uwagi, bowiem nie jest to uwaga skoncentrowana na kobiecie tworzącej, a na kobiecie przedstawianej.

Kobiety tworzące i problem ich marginalizacji

W świecie, w którym kobieca cielesność jest jednym z podstawowych sposobów przedstawienia kobiety oraz, w którym kobiece ciało i jego obraz zastępują kobietę-człowieka, należałoby odwrócić role i zacząć rozważania o sztukach wizualnych od pytania: „gdzie w tym wszystkim znajduje się jednostka posiadająca owe ciało?”

Próbując odpowiedzieć na postawione pytanie i analizując przekazy historyczne można rozczarować się efektem takiej kwerendy, bowiem prawie niemożliwe jest sformułowanie wyraźnej odpowiedzi. Problem ze znalezieniem informacji na postawione pytanie, sam w sobie jest odpowiedzią; owa kobieca jednostka jest ukryta, zepchnięta na margines, nieznaną bądź wepchnięta w ramy generalizującego i wyobcowującego określenia „sztuki kobiecej”.

W historycznej opowieści na temat sztuki patriarchalnego społeczeństwa istnieje wiele niedopowiedzeń oraz ukształtowanych społecznie przekonań. Wywołują one różne procesy myślowe, kreując różnorodne sposoby rozumienia rzeczywistości i wytwarzając modele postrzegania świata. Jednostka, która wzrasta w środowisku bazującym na owych niedopowiedzeniach potrafi wytwarzać, w trakcie procesu myślowego, błędne założenia bazujące na informacjach, które wykreowały jej rzeczywistość.

Owe przekonania dotyczyć mogą każdego okresu na przestrzeni dziejów, a w tym konkretnym przypadku dotyczą już pierwszego możliwego momentu zetknięcia się człowieka ze sztuką. Przez lata badacze twierdzili, że malowidła naskalne przedstawiające zwierzynę łowną tworzone były przez samych mężczyzn-łowców. Tego typu informację odnaleźć można było nie tylko w książkach skoncentrowanych na historii sztuki, ale i w szkolnych podręcznikach historii. Niekoniecznie jednak musi mieć to związek z faktycznym stanem rzeczy, gdyż najnowsze analizy odcisków dłoni na malowidłach jaskiniowych we Francji i Hiszpanii wskazują na to, że większość z nich została stworzona przez kobiety (Hughes 2013).

Kobieta-artystka była nie tylko ukrywana w przestrzeni publicznej, między innymi wystawienniczej, przez uczelnie artystyczne, ale również w tych wyznaczających standardy instytucjach ukrywano przed światem aktywnie działające w nich kobiety. Aby uargumentować to stwierdzenie należy jednak najpierw wspomnieć o tym jaka była powszechna sytuacja kobiety tworzącej w kulturze euroatlantyckiej.

Dopiero w XX wieku państwowe uczelnie artystyczne oficjalnie otworzyły się dla kobiet. Wcześniej wstęp do owych akademii miał być (przynajmniej w teorii) ściśle ograniczony jedynie do mężczyzn. W założeniu, aby zostać rozpoznawalnym i istotnym artystą tworzącym „wielkie dzieła sztuki”, należało kształcić się w wielu stylach i trenować między innymi rysowanie z odlewów znanych dzieł rzeźbiarskich, kopiować rysunki i ryciny, a co najważniejsze, szkicować z żywego modelu (Nochlin 1971). W wiekach XVIII i XIX niedopuszczalną wręcz społecznie myślą było zezwolenie kobiecie na podjęcie uczestnictwa w zajęciach z udziałem nagiego mężczyzny, czy też w późniejszym okresie z nagą kobietą. Z perspektywy białego zachodniego mężczyzny, tworzącego ówczesne zasady, kobieta była „nazbyt delikatna” i „czysta”, aby móc być osobą aktywnie badającą inne ciało i uczestniczącą w tego typu zajęciach. Jakże paradoksalne jest więc to, że kobieta biernie uczestnicząca (pochodząca najczęściej z niższej klasy społecznej) mogła ukazać swoją nagość jako modelka, ale surowo zabraniano jej bycia osobą obserwującą jej własne ciało (McCormack 2021). Catherine McCormack w jednej ze swych prac stwierdziła:

U podstaw wszystkiego leży niepokój o to, że kobiety patrzą w pracowni na nagich mężczyzn i dowolnie manipulują ich ciałami za pomocą pióra lub pędzla. Jest to potwierdzenie, że w patrzeniu i w tym, kto ma patrzeć i tworzyć sztukę, chodzi bardziej o władzę i kontrolę, niż mogłoby się wydawać. Chodzi o to, kto może opowiedzieć swoją wersję historii i kto z kogo robi obiekt (McCormack 2021: 30)¹.

¹ Przekład własny za: „At the heart of everything is anxiety about women looking at naked men in the studio and freely manipulating their bodies with pencil or paintbrush. It confirms that looking, and who gets to look and make art, is more about power and control than it might at first seem. It’s about who can tell their version of history and who makes an object out of whom”.

Oficjalnie tworzona historia starała się zapomnieć o postaciach takich jak Mary Moser i Angelica Kauffman, artystkach, którym w dyskryminującym świecie zachodniej sztuki udało się zająć wysokie stanowiska, jak w tym przypadku współzałożycielek brytyjskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pomimo ich aktywnego uczestnictwa w każdej możliwej formie zajęć (nawet tych z udziałem nagiego modela) niegodnym było wspomnianie o tym w przestrzeni publicznej (McCormack 2021: 10).

Przeważająca część kobiet, niemogąca kształcić się w akademiach ograniczała swoją twórczość do przedstawienia martwej natury, pejzażu, czy też portretu. Również „kobiety artystki [...] niemal bez wyjątku były albo córkami artystów, albo – na ogół później, w XIX i XX wieku – miały bliski osobisty związek z silniejszą lub bardziej dominującą męską osobowością artystyczną [*women artists [...] almost without exception were either daughters of artists or – generally later, in the 19th and 20th centuries – had a close personal relationship with a stronger or more dominant male artistic personality*]” (Nochlin 1971). Tę znacząco charakteryzującą patriarchalne społeczeństwo zależność potwierdzają biografie takich twórczyń jak, między innymi: Frida Kahlo, Dora Maar, Victorine Meurent, Berthe Morisot, Elizabeth Siddal czy Rosa Bonheur (Nochlin 1971). Beata Frydryczak stwierdziła, że: „Mężczyźni oddano przywilej mówienia w imieniu ludzkości i jej reprezentowania – kobieta jest tylko reprezentowana. [...] »stwórca« świata jest zawsze rodzaju męskiego, zaś kobiety są niezmiennie traktowane jako »stworzenia« par excellence” (Frydryczak 2000: 96).

Użyte przez autorkę określenie „kobiety reprezentowanej” w świecie sztuki dość dobrze wpisuje się w wiele życiowych historii artystek, które pomimo indywidualnych stylów twórczych, własnych niepowtarzalnych zainteresowań czy też różnicy w geograficznym położeniu, wzrastaniu w innych społecznościach oraz w innym czasie, łączy często wspomniany już element – powtarzalny schemat bycia reprezentowanymi i przyćmionymi przez mężów, partnerów, braci, ojców – jednostki męskie.

Kariery wielu z tych twórczyń zostały podporządkowane karierom ich partnerów, poprzez przypisywanie im (jako podstawowej) roli wspierającej żony, a zarazem asystentki. Nawet, jeżeli prywatnie relacja pomiędzy jednostkami mogła być partnerska i opierać się na równouprawnieniu, to w powszechnej narracji historycznej właśnie kobiety i ich prace były tymi niezauważanymi, marginalizowanymi, a często wręcz nieznanymi. Linda Nochlin skomentowała to w następujący sposób:

[...] kwestia równości kobiet – w sztuce, jak i w każdej innej dziedzinie – nie zależy od względnej życzliwości lub złej woli poszczególnych mężczyzn, ani

też od pewności siebie lub upodlenia poszczególnych kobiet, ale raczej od samej natury naszych struktur instytucjonalnych i spojrzenia na rzeczywistość (Nochlin 1971)².

Współczesne „odkrywanie” owych artystek wiąże się z ciągłym zaskakiwaniem badaczy podejmowaną przez nie artystyczną działalnością oraz częstym, wcześniejszym kojarzeniem ich poprzez artystyczną jednostkę męską.

Tego typu relacje artystyczne mogły posiadać w sobie element współpracy i wzajemnego oddziaływania na swoje twórczości, czego przykładem może być małżeństwo malarzy ekspresjonistów abstrakcyjnych, Lee Krasner i Jacksona Pollocka. Krasner, której prace nigdy nie zyskały tak ogromnej sławy jak prace Pollocka, jest artystką pamiętaną i rozpoznawalną. Jednakże, czy to za jej życia, czy to nawet jeszcze po śmierci, postać Krasner zmagać się będzie z porównywaniem i nawiązywaniem do prac partnera. Gretchen T. Munsun ustosunkowała się do postaci artystki w następujący sposób: „Wśród niektórych z [...] żon istnieje tendencja do »porządkowania« stylu swoich mężów. Lee Krasner [...] bierze farby i emalie swojego męża i zmienia jego niepoahamowane, rozległe linie w zgrabne małe kwadraty i trójkąty [*There is a tendency among some of [...] the wives to „adapt” their husbands’ style. Lee Krasner [...] takes her husband’s paints and enamels and turns his unrestrained, sweeping lines into neat little squares and triangles*]” (Tresadern 2017). Działania w cieniu gloryfikowanego przez społeczeństwo, mężczyzny-artysty bez próby refleksji i postrzegania kobiet jako równoważnych i samodzielnych artystów, powodowało ogólne traktowanie twórczyń jako naśladowczyń oraz mało oryginalnych odtwórczyń podążających śladami „Mistrza”.

Anonimowość artystek powodowana była również zamążpójściem, w wyniku którego przyjmowały one nazwiska po mężach-artystach; co równoznaczne było z „publicznym pochłonięciem” indywidualności kobiety. Również powszechnym było zjawisko polegające na niepodpisywaniu dzieł oraz niekiedy wręcz ukrywaniu (zamalowywaniu) oryginalnych podpisów artystek i podpisywania obrazów nazwiskami mężczyzn, np. przez handlarzy sztuki, ale również innych artystów. Jednym z „najgłośniejszych” i najbardziej rozpoznawalnych (dzięki popkulturze) przypadków przywłaszczenia twórczości jest historia Margaret D. H. Keane, przedstawiona w filmie *Wielkie oczy* z 2014 roku w reżyserii Tima Burtona. Artystkę wyróżniał oryginalny styl przedstawienia oczu, które na jej obrazach były nienaturalnie ogromne i stanowiły charakterystyczną cechą malowanych przez nią postaci,

² Przekład własny za: „The question of women’s equality – in art as in any other field – devolves not upon the relative benevolence or ill-will of individual men, nor the self-confidence or abjectness of individual women, but rather on the very nature of our institutional structures themselves and the view of reality”.

którymi były przede wszystkim zwierzęta, kobiety i dzieci. Walter Keane, były mąż artystki, zaczął wystawiać jej prace jako efekty swojej twórczości, zdobywając dzięki nim pieniądze oraz sławę. Margaret Keane początkowo milczała i nie zajmowała stanowiska w tej kwestii, dopiero w późniejszym czasie skomentowała tę sytuację, mówiąc, że to strach przed partnerem nie pozwalał jej na wyjawienie prawdy. Jednocześnie usprawiedliwiała siebie i całą sytuację tym, że jej prace zostały przynajmniej zauważone przez szeroką publiczność (Gallo 2015). Dopiero po rozwodzie artystka zażądała zwrotu należnych jej pieniędzy oraz praw do swoich dzieł. Zdumiewającym i iście filmowym elementem tej historii jest fakt, że w trakcie rozstrzygającego procesu sądowego, sędzia nakazał byłym małżonkom namalowanie „na żywo” w sali sądowej pracy przedstawiającej słynne, sygnaturowe oczy. Walter Keane odmówił wykonania obrazu, natomiast Margaret Keane namalowała obraz, znany obecnie jako *Dowód rzeczowy 224* (1986) w czasie krótszym niż godzina (Spindler 1999).

Za jeden z głośniejszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów sprzeciwu wobec sytuacji kobiet na rynku sztuki uważa się działania ruchów aktywistycznych. Szczególnie miejsce zajmuje wśród nich, powstałe w 1985 roku w Nowym Jorku, feministyczne ugrupowanie Guerilla Girls, które zrzeszyło artystki na rzecz walki z seksizmem i rasizmem w świecie sztuki. Aktywistki, początkowo ściśle ukrywające swoją tożsamość, występowały w maskach przedstawiających głowy goryli (stało się to ich rozpoznawalnym elementem używanym również w ich pracach), a także skupiały się na działaniu z zaskoczenia poprzez na przykład performance w strojach goryli w miejscach publicznych czy rozwieszanie plakatów, często uderzających w instytucje sztuki (Withers 1988: 285-300). Jedne z ich najślynniejszych sloganów zwracające uwagę na nierówność za względu na płeć to: „przecież kobiety artystki zarabiają w pełni jedną całą trzecią tego, co mężczyźni, więc o co tu się wściekać?”³ oraz „Czy kobiety muszą być nagie, żeby wejść do Met Museum? Mniej niż 4% wystawionych artystów [...] to kobiety, ale aż 76% aktów przedstawia kobiety”⁴. Opierając swoje aktywistyczne kampanie na ścisłych danych i statystykach Guerrilla Girls dosadnie wytykają publicznym instytucjom świata sztuki ich patriarchalnie ukształtowane standardy. Zdaniem aktywistek próby zmian w tym zakresie wprowadzane przez te instytucje są dość nieporadne.

³ Przekład własny za: „After all, women artists make fully one whole third of what male artists make, so what’s there to be mad about? I mean, it’s not nice to get angry.”

⁴ Dane procentowe odnoszące się do ilości kobiecych aktów, a artystek wystawianych w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku dotyczą roku 2012. Pierwsza wersja owego plakatu powstała w roku 1985. Ówczesne dane mówiły o 83% kobiecych aktów i mniej niż 3% wystawianych artystek (Kahlo & Kollwitz 2010); Przekład własny za: „Do women have to be naked to enter the Met Museum? Less than 4% of the artists on display [...] are women, but as many as 76% of the nudes depict women”.

Pochodzący z 2019 roku raport Freelands Foundation, na temat nierówności płci w sektorze sztuk kreatywnych, wykazał, że jedynie 3% najbardziej dochodowych prac na aukcjach sztuki współczesnej, było autorstwa kobiet. W tym samym, aż 68% artystów reprezentowanych przez najlepsze londyńskie galerie komercyjne było mężczyznami (McCormack 2021). McCormack dodaje, że „dzieje się tak pomimo faktu, że kobiety zajmują ponad dwie trzecie miejsc na kursach sztuk kreatywnych i projektowania w szkolnictwie wyższym [*this is despite the fact that women occupy more than two-thirds of the places on creative arts and design courses in higher education*]” (McCormack 2021: 7). Warto też wspomnieć, że pierwsza monograficzna wystawa poświęcona kobiecie-artystce (Artemisi Gentileschi) w londyńskiej Galerii Narodowej odbyła się dopiero w roku 2020. W stałej kolekcji owej galerii, jednej z najbardziej znanych w Europie i odwiedzanej przez ponad dwa miliony turystów rocznie, znajduje się około 1% prac stworzonych przez kobiety (Strzyżewska 2023).

Jednym z wyjaśnień sytuacji kobiet-artystek może być próba zrozumienia patriarchalnie ukształtowanego androgenicznego męskiego lęku przed artystką, wykształconego dość dawno w historii świata sztuki. (McCormack 2021: 15) Lęku prowadzącego do zakazu edukacji.

„Sztuka kobieca”

Zarówno w dziedzinie historii sztuki, jak i w szeroko pojętej kulturze, a przez to także w mowie potocznej, przyjęło się aby sztukę tworzoną przez kobiety określać mianem „sztuki kobiecej”. Niesie to za sobą konotację postrzegania dzieł stworzonych przez kobiety poprzez pryzmat ukształtowanego w społeczeństwie tradycyjnego rozumienia pojęcia „kobiecości”. Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego zawężył definicję kobiecości do zespołu „cech kobiecych” (Sjp.pwn.pl 2023). Z kolei Urszula Parnicka zdefiniowała wzorzec kobiecości jako składający się między innymi z: delikatności, wrażliwości, łagodności, opiekuńczości, gospodarności, czułości, empatii, zdolności do poświęceń, a także jako bycie ujmującą, kokieteryjną, naiwną oraz gderliwą (Parnicka 2002: 17). Podobnie charakteryzuje kobiecość Elżbieta Dubas, która widzi w niej uczuciowość, wdzięk, równowagę wewnętrzną – czyli całą gamę delikatnych cech. Wspomniana autorka zwraca uwagę również na macierzyństwo i wynikającą z niego siłę wychowawczą (Dubas b.r.: 17). W rezultacie definiowania właśnie przez ramy określone wymienionymi cechami określa się tak zwaną „sztukę kobiecą”.

Faktem jest, że niektóre z artystek, wraz ze swymi pracami, wpasowują się w ów sztucznie narzucony kanon i oczekiwania z nim związane. Ich wybór polegający na stosowaniu delikatnej kolorystyki oraz tematyki macierzyństwa,

bądź martwej, pięknie wystylizowanej natury jest wręcz perfekcyjną esencją wyobrażonej „kobiecości”. Przykładem takiej artystki jest impresjonistka Berthe Morisot. W jej sztuce elementami centralnymi były przedstawienia kobiet oraz dzieci. Tworzone przez nią pastelowe postacie, przeplatane dużą ilością kwiecistych motywów, w spokojny sposób odzwierciedlały rzeczywistość klasy wyższej, do której należała artystka.

Dzieła Morisot, ale również wielu innych kobiet-artystek, od patriarchalnego wzoru macierzyństwa odróżnia również przedstawienie relacji matki z dzieckiem. Łączy je współdzielona przestrzeń, wzajemna miłość i troska, jednakże dzieci przestają być „sklejone” ze swoją matką, tak jak dzieje się to, na przykład, na wizerunkach Matki Boskiej z dzieciątkiem. Agata Jakubowska zauważyła, że przedstawienia, w tym konkretnie przypadku, impresjonistek ukazywały matki i dzieci jako odrębne, choć nie całkiem oddzielone od siebie jednostki. Dziecko pomimo swej zależności posiada swój własny charakter i jest samodzielnie zarysowującą się postacią (Jakubowska 2004: 25-48).

Inną artystką tworzącą w tym samym okresie co Morisot, która również skupiała się w swej twórczości na podobnej tematyce, była Eva Gonzalez. Zabawa światłocieniem i ciepłą, przeważnie jasną kolorystyką była codziennością w twórczości artystki. W jednej ze swych prac, *Kobiecie budzącej się* (1876), ukazała piękną postać leżącą w puchatej białej pościeli i delektującą się spokojnym porankiem. Obraz ten, choć niepozorny, jest ciekawym odstępianiem od typowych przedstawień kobiet w XIX wiecznej sztuce impresjonistycznej. Prezentuje on leżącą w łóżku kobietę, jednakże w żaden sposób nie nawiązuje do wyobrażeń Wenus, czy też nie posiada w sobie dwuznacznych seksualnych konotacji (McCormack 2021).

Aby ukazać tę typową „sztukę kobiecą” świadomie wybrane zostały artystki tworzące w tym samym czasie i reprezentujące jeden nurt artystyczny (impresjonizm). Różnicę w ich podejściu do przedstawienia postaci kobiecych można zauważyć poprzez inny typ emocji towarzyszący ich pracom, którego brak w przypadku dzieł mężczyzn. Postaci kobiet, w tym przede wszystkim omawiane matki, wydają się posiadać bardziej rozbudowane osobowości. Nie są sprowadzone do jednej społecznej roli oraz jednej wybranej emocji, czy wręcz jej braku. Czołowe miejsce dla artystek stanowi osobowość, indywidualność i emocje przedstawionych kobiet, a w mniejszym stopniu ich cielesność i związana z nią symbolika.

Można jednak zadać pytanie – co tak naprawdę odróżnia prace Morisot oraz Gonzalez od prac mężczyzn-impresjonistów, na tyle aby nadawać im osobną kategorię stylu? Czy styl wymienionych artystek można nazwać kobiecym? Czy całość owych prac, użyte techniki oraz kolorystyka, nie są po prostu jedynie impresjonistyczne? „W każdym przypadku kobiety artystki i pisarki zdawałyby się być bliższe innym artystom i pisarzom swojego okresu

i światopoglądu niż sobie nawzajem. [...] płeć nie odgrywa takiej roli, jakiej się spodziewano” (Nochlin 1971)⁵.

Faktem jest, że w pracach wymienionych artystek możemy oglądać więcej przedstawień kobiet, dzieci czy też przestrzeni domowej, niż w pracach mężczyźni-artystów owego okresu. Jednakże nie wynika to, tak jak kategoria „sztuki kobiecej” sugeruje, z płciowych uwarunkowań (Jakubowska 2004). Powodem jest fakt, że w systemie patriarchalnym role, które kobietom zostały nadane i tradycyjnie nadal obejmują postaci kobiet, w mniejszym lub w większym stopniu ograniczając je do przebywania w przestrzeni domu, opieki nad dziećmi i kontaktu z innymi kobietami przeżywającymi rzeczywistość w ramach podobnych ograniczeń. Dlatego też artystki w swych pracach skupiły się na owych przedstawieniach oraz były w stanie zagłębić się w emocjonalność innych kobiet lepiej niż mężczyźni-artyści, których codzienna rzeczywistość często odbiegała od tej przeżywanej przez kobiety-artystki. Tworzący prezentowali rzeczywistości im najbliższe, te, które były dla nich dostępne. Griselda Pollock stwierdziła, że:

Przez sławienie tego, co esencjalnie kobiece, możemy po prostu wzmacniać opresyjne definicje kobiecości: na przykład kobiety jako zawsze pozostające w ich wydzielonej sferze, albo kobiety jako definiujące swe tożsamości wyłącznie i narcystycznie, przez swe ciała (Pollock b.r.: 44).

Komentarz badaczki warto uzupełnić o wypowiedź Piotra Krakowskiego:

[...] wiążą się z tym różne wątpliwości, niebezpieczeństwo stworzenia – w wyniku lansowania typowej „sztuki kobiet” i „estetyki kobiecej” – nowego getta artystycznego, podczas gdy sztuka [...] winna się jawić jako jedna i niepodzielna, w żadnym przypadku determinowana odmiennością cech płciowych. [...] Sztuka kobieca nie istnieje. Niewątpliwie jednak istnieje sztuka tworzona przez kobiety, która wzrasta z doświadczenia określonego przez płeć (Krakowski 2000: 23).

Siła autoportretu oraz wielowymiarowość przedstawień

Wyjście spoza ramy wręcz opresyjnego określenia „sztuki kobiecej” umożliwia spojrzenie na prace kobiet-artystek z zupełnie nowej, pełnej świeżości perspektywy. Zgłębianie ich twórczości warto zacząć od autoportretów, bowiem siła znaczeniowa owego medium, ukazującego kobiece spojrzenie na własną

⁵ Przekład własny za: „In every instance, women artists and writers would seem to be closer to other artists and writers of their own period and outlook than they are to each other. [...] gender does not play as much of a role as expected”.

cielesność, jest zaskakująco szeroka. Autoportret jest jedną z pierwszych przestrzeni, zarówno w sztuce jak i sferze publicznej, w której kobiety miały okazję zaprezentować i wyrazić siebie w taki sposób w jaki to właśnie one chciały. Artystka Mickalene Thomas skonstatowała, że „portrety posiadają ogromną moc. Mają wielką zdolność reprezentacji i dominacji w świecie... albo próbują uchwycić czyjąś istotę” (Hessel 2022: 434). Autoportret kobiety-artystki równoznaczny więc jest z deklaracją istnienia (Higgle 2021). Artystka ukazując siebie pozostawia po sobie wyraźny ślad, a jej ukazanie jest jej własnym rozumieniem i spojrzeniem na swoją osobę.

Autoportret może okazać się odkrywcy: mówi nam, jak ktoś patrzy na siebie, co chce pokazać. W tym gatunku artystki pokazywały swoją nową wolność. Nie bojąc się ujawniać prawdy, z przekonaniem przekazywały swoje wewnętrzne myśli, pragnienia, proces starzenia się, a niektóre – po raz pierwszy w historii sztuki zachodniej – malowały się nago (Hessel 2022: 120).

Jedynymi z pierwszych, współcześnie nam znanych, artystek, które podjęły się samo-przedstawienia były Catharina van Hemessen (*Autoportret przy sztaludze*, 1548) oraz Sofonisba Anguissola (*Autoportret z Bernadino Campi*, 1559). Swoją twórczością wykonały pierwszy krok w kierunku uzyskania możliwości nadania całkowicie spersonalizowanej narracji własnemu przedstawieniu. Owo metaforyczne „uchylenie drzwi”, między innymi umożliwiło to, aby żyjąca prawie 400 lat później artystka Florine Stettherimer mogła swobodnie ukazać swój całkowicie nagi autoportret. W swej pracy o dość zwięzłym tytule, *Modelka (Nagi autoportret; 1915)* czterdziestoczteroletnia wówczas artystka zaprezentowała swoją współczesną postać przodem w stronę odbiorcy. Obraz nawiązywać ma do *Olimpii* Maneta, jednakże wyróżnia go brak bierności przedstawionej postaci. Modelka, tak samo jak Olimpia, jest świadoma bycia obserwowaną, jednakże poprzez uśmiech nawiązuje kontakt z widzem. Istotnym jest fakt, że w swej dłoni trzyma bukiet kwiatów. Jest ona więc samodzielną, a wręcz samowystarczalną jednostką i widać, że czerpie z tego ogromną radość. Przedstawiona kobieta nie potrzebuje ani służby, ani domniemanych adoratorów, tak jak kobieta przedstawiona przez Maneta, która na obrazie obecna jest wraz z służącą trzymającą ogromny bukiet kwiatów przeznaczony dla tytułowej Olimpii.

Przestrzeń autoportretu przyczyniła się również do zmiany narracji wobec ciał ciężarnych. W pracach kobiet-artystek przestaje to być temat pomijany. Cięża oraz poród nie są dla nich tematem tabu, a wręcz stają się tematem pobudzającym dyskusję. Samo przedstawienie tych stanów uwarunkowane potrafi być ich własnymi doświadczeniami. Za pierwszą tego typu pracę uznaje się powstały w 1906 roku na wpół nagi, brzemienny autoportret artystki Pauli

Modersohn-Becker (*Ciężarny autoportret*, 1906). Artystka na obrazie obejmuje swój brzuch, typowym dla przyszłej matki, troskliwym gestem dłoni. Jej postać, odziana jedynie w lekką spódnicę i karmelowy naszyjnik, stanowi pierwszy plan pracy. Jednakże tło nie ukazuje innego przedstawienia, które mogło by rozproszyć lub odwrócić uwagę widza od samej Modersohn-Becker. Oglądający musi więc zmierzyć się ze spojrzeniem artystki, która patrzy bezpośrednio w jego stronę. Wydaje się jednak, że w tej sytuacji słowo „zmierzyć się” bądź jakiegokolwiek określenie związane ze stawianiem widza i przedstawionej ciężarnej kobiety w relacji związanej z napięciem, nie jest odpowiednie. W tym przypadku nie przyglądamy się postaci jak obiektowi. Nasze spojrzenie nie jest również nachalne czy niepożądane. Autorka pracy wprowadza nas do swojego świata przepełnionego czułością i troską. Doświadczenie ciąży staje się doświadczeniem prywatnym i intymnym, należącym do zobrazowanej przeżywającej postaci. Dlatego też wychodząca z niej chęć podzielenia się nim ze światem jest tak pięknym i specjalnym doświadczeniem, które bazuje na zaufaniu wobec odbiorcy.

Sztuka feministyczna

Przestrzeń sztuki nazywaną sztuką feministyczną uznaję i określaną jako medium, które daje możliwość posiadania przez kobiety całkowitej kurateli i odzyskania kontroli nad swoimi ciałami, a także ich przedstawieniami. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy sztuka feministyczna ogranicza się tylko do przedstawień kobiet oraz działalności kobiecych artystek? Czy każdą pracę, stworzoną przez kobietę, wychodzącą poza ramy typowego w zachodnim, patriarchalnym świecie przedstawienia kobiecej cielesności, można określić jako feministyczną? Wiele pytań oscyluje wokół tego dość niedookreślonego nurtu sztuki określanej mianem feministycznej.

Jednym z istotniejszych czynników rozpoczynających proces twórczy sztuki feministycznej jest krytyka społeczna. Współcześnie, ów mocno otwarty na wielorakość interpretacyjną nurt jest platformą dla każdej osoby, niezależnie od płci bądź rasy, która w aktywistyczny bądź krytyczny sposób podejmuje się pracy nad obszarem nierówności społecznych, sferami objętymi publiczną złą milczeniem⁶, czy też przedstawieniami rzeczywistości z perspektywy kontrkulturowej⁷. To właśnie tematyka prac jest tym, co jednoczy wszystko, co określić można sztuką feministyczną. Jak napisała Lynda Nead:

⁶ Wśród elementów tabuizowanych wymienić można menstruację, rzeczywistą biologię ciał (niegloryfikowane ideały cielesne), ale także starość i chorobę.

⁷ Perspektywa kontrkulturowa polega, między innymi, na kwestionowaniu zastałej kultury (w przypadku tego przykładu jest nią kultura patriarchalna) i podważania elementów traktowanych jako oczywiste prawdy.

Pojęcie „sztuki feministycznej” nie jest jednoznacznie związane ani ze stylistyczną nazwą, ani stylistyczną tendencją. Określenia tego używamy w odniesieniu zarówno do pewnych znaczeń, jak i do pewnych form oddziaływania, a wreszcie do odbioru w obszarze sztuk wizualnych (Nead 1998: 109).

Prawdopodobnym jest jednak to, że sztuka feministyczna nieodzwrotnie i zawsze, przede wszystkim, będzie złączona z walką o prawa kobiet i uzyskanie przez nie swobody narracji dotyczących ich własnych cielesności. Sam nurt wywodzi się z końcówki lat 60. XX wieku, czyli okresu drugiej fali feminizmu, a przeważająca część należących do niego i powszechnie dostępnych dzieł dotyczy zagadnień związanych z kobietami. Sposoby, którymi posługują się zaangażowane w ten nurt artystki, w zakresie osiągnięcia swoich celów, są bardzo różne. Silvia Bovenschen stwierdziła:

W pracach artystek, które mają związek z ruchem feministycznym, można wskazywać na trzymanie się tradycji artystycznych, jak również wykazywać zrywanie z nimi. Ponieważ nie można przedstawić żadnych jednoznacznych kryteriów formalnych dla sztuki feministycznej, jej pozytywna wartość może być dwojaka: kryje w sobie możliwość generalnej rezygnacji z normy artystycznej oraz zawodzi w oczekiwaniach co do dalszych usiłowań, aby od nowa ożywić nieznośną dyskusję estetyczną nad aspektem feminizmu (Krakowski 2000: 32).

Niektóre z artystek poświęcające się działalności feministycznej w swych dziełach podważają prace tak zwanych „Wielkich Mistrzów”, męskich renomowanych i często rozpoznawanych na całym świecie twórców, między innymi, takich jak Pablo Picasso czy też Yves Klein. W szczególności swoją krytykę kierują w stosunku do prac artystów, którzy ukazywali kobiety w uprzedmiotawiający sposób. Artystki konfrontują się z owymi dziełami i modyfikują je w sposób, który nadaje im całkowicie nowy wydźwięk i symbolikę.

Sztuka feministyczna słynie również z przedstawień waginalnych (zarówno w malarstwie, fotografii czy rzeźbie) oraz performance'ów. Można się zastanawiać w jakim celu zestawia się ze sobą tak różne elementy owej sztuki. Tym co je ze sobą wiąże, jest fakt, że widz obserwując zarówno performance, jak i przedstawienie kobiecego sromu, zmierzyć się musi ze swym własnym spojrzeniem i pojawiającymi się w jego głowie myślami. Nie są to bowiem dzieła sztuki, które pozwalają przejść obok siebie z obojętnością. Przy performansie nie dość, że widz obcuje z unikalnym żywym ciałem, często wychodzącym poza patriarchalne, sztucznie ukształtowane standardy cielesności, to również spotyka się ze spojrzeniem tworzącej. Wymusza to na nim refleksję wobec pojawiającego

się w nim uprzedmiotawiania kobiety oraz występującego, w przypadku niektórych osób, pożądania, które ciało kobiety potrafi w nich wywołać.

Warto pamiętać, że nie każda artystka przedstawiająca swoje bądź inne kobiece ciało określa swoje dzieła feministycznymi. Nie wszystko, co związane z kobietą przeżywającą swoją kobiecość publicznie, równoznaczne jest z aktywizmem. Również „łatka” określania swej sztuki feministyczną potrafi nieść za sobą niepożądane konsekwencje związane z powstałą niechęcią społeczeństwa patriarchalnego wobec feministek. Dodatkowo, gdyby określać każdą pracę stworzoną przez kobiety mianem feministycznej, to stworzona zostałaby tak samo opresyjna kategoria jak wspomniana już wcześniej „sztuka kobieca”. Jednakże niezależnie czy prace kobiet-artystek określane są mianem feministycznych, czy też nie, to fakt reprezentacji kobiecej i ich perspektywy wobec jednostkowych tożsamości płciowych oraz własnej cielesności jest istotnym czynnikiem zmiany kierunku, w którym zmierza świat sztuki.

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że zagłębianie się w zagadnienie kobiet tworzących stawia wiele wciąż otwartych pytań. W jaki sposób eksponować dzieła stworzone przez kobiety, tak by nie rozdzielać ich od innych dzieł, ale zarazem podkreślić obecność wcześniej nieukazywanych kobiet? Czy przypadkiem przez to nie wykreuje się wówczas, po raz kolejny, postać obcego? W jaki sposób zwrócić można uwagę na twórczość kobiet-artystek i wprowadzić ją do głównego nurtu sztuki, tak by stała się oczywistym jej elementem?

Kobiecość jest konstruktem złożonym i może być rozumiana na wiele sposobów poza binarnymi ramami patriarchalnych schematów myślowych. Nie istnieje „sztuka kobieca”, ani uniwersalny styl tworzony przez kobiety. Pozostają one opresyjnymi konstruktami wytworzonymi przez patriarchalne systemy. Zniewalają one kobiety tworzące, narzucając na nie konieczność dostosowania się do elementów zastałych i oczekiwanych przez ów system.

Potrzeba zmiany narracji dojrzewa w społeczeństwie, jednakże często sięga ona jedynie do osób konkretnie nią zainteresowanych. Aby wyjść poza grupę osób zaciekawionych tematem, konieczne jest skupienie się na narracji obejmującej swym zakresem szerszą publiczność. Powołując się na Lindę Nochlin uważam, że istota wszystkiego tkwi w edukacji. Edukacji, która nie powinna ukrywać prawdy, lecz uczyć o różnorodności, szacunku do innych, ale również do siebie, do swych odczuć, swojej interpretacji, ale i do swojej cielesności. Powinna dotyczyć również świata sztuki, pozwalając mu otworzyć się i wyjść poza ramy tak zwanej sztuki wysokiej i zyskać bardziej użyteczny charakter. Tylko w takiej edukacji tkwi siła i możliwość zmiany.

Źródła cytowań

- BEAUVOIR, SIMONE DE (2003), *Druga płeć*, przekł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska, Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
- CRIADO-PEREZ, CAROLINE (2020), *Niewidzialne kobiety*, przekł. Anna Sak, Kraków: Karakter.
- DUBAS, ELŻBIETA [br. r. wyd.], 'Kobiecość jako wartość — zadanie edukacji (dorosłych)', w: *Kobiety a edukacja dorosłych*, w: Elżbieta Wesołowska (red.), *Materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej 15 maja 2000 r.*, Warszawa 2001.
- FRYDRYCZAK, BEATA (2000), 'Kobieta przed lustrem', w: Joanna Ciesielska, Agata Smalcerz (red.), *Sztuka kobiet*, Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, s. 92-106.
- GALLO, LEAH (2015), *Big Eyes: The Film, The Art*, Londyn: Titan Books.
- HESSEL, KATY (2022), *The Story of Art. Without Men*, Londyn: Hutchinson Heinemann.
- HIGGIE, JENNIEFER (2021), *The Mirror and the Palette: Rebellion, Revolution and Resilience: 500 Years of Women's Self-Portraits*, Londyn: Weidenfeld & Nicolson.
- HUGHES, VIRGINIA (2013), 'Were the First Artists Mostly Women?', *National Geographic*.
- JAKUBOWSKA, AGATA (2004), 'Feministyczne interwencje Griseldy Pollock', *Rocznik Historii Sztuki*: 29, s. 25-48.
- KAHLO, FRIDA, KÄTHE KOLLWITZ (2010), 'Transgressive Techniques of the Guerrilla Girls', *Getty Research Journal*: 2, s. 203–208, online: <http://www.jstor.org/stable/23005421> [dostęp: 09.03.2023].
- KRAKOWSKI, PIOTR (2000), 'Sztuka feministyczna', w: Joanna Ciesielska, Agata Smalcerz (red.), *Sztuka kobiet*, Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, s. 92-106.
- MCCORMACK, CATHERINE (2021), *Women in the Picture*, Londyn: Icon Books.
- MOORE, HENRIETTA (2004), 'Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii', w: Maria Kempny, Ewa Nowicka (red.), *Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 402 – 419.
- NOCHLIN, LINDA (1971), 'Why Have There Been No Great Women Artists?', online: <https://www.artnews.com/art-news/retrospective/why-have-there-been-no-great-women-artists-4201/> [dostęp: 14.06.2023].
- NEAD, LYNDIA (1998), *Akt kobiety. Sztuka, obscena i seksualność*, przekł. Elżbieta Franus, Poznań: Rebis.

- PARNICKA, URSZULA (2002), 'Próba określenia fenomenu kobiecości', *Małżeństwo i Rodzina*: 1, s. 13 – 20.
- SJP.PWN.PL (2023), 'Kobiecość', online: <https://sjp.pwn.pl/doroszewski/kobiecość> [dostęp: 01.05.2021].
- SPINDLER, AMY M. (1999), 'An Eye for an Eye', *New York Times*, online: <https://www.nytimes.com/1999/05/23/magazine/style-an-eye-for-an-eye> [dostęp: 12.03.2023].
- STRZYŻEWSKA, KLAUDIA (2023), 'Dlaczego nie było wielkich artystek', *Rynek i Sztuka*, online: <https://rynekisztuka.pl/2023/03/02/dlaczego-nie-bylo-wielkich-artystek> [dostęp: 09.03.2023].
- TRESADERN, MOLLY (2017), 'The Women Artists Obscured by Their Husbands', online: <https://artuk.org/discover/stories/the-women-artists-obscured-by-their-husbands>, [dostęp: 27.02.2023].
- WEST, CANDACE, DON ZIMMERMAN (1987), 'Doing Gender', w: *Gender and Society*: 2, s. 125-151.
- WITHERS, JOSEPHINE (1988), 'The Guerrilla Girls', *Feminist Studies*: 14, s. 285–300, online: <https://doi.org/10.2307/3180154>, [dostęp: 09.03.2023].